

SUN'IY INTELLEKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZDAGI O'RNI

*Djakaeva Kenjagul Davletboevna - University of innovation technologies,
Dasturiy injiniring kafedrasi dotsenti, p.f.f.d.(PhD),*

*Komilov Mirsaid Madyorovich University of innovation technologies, Dasturiy
injiniring ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi.*

Annotatsiya: Bu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining kundalik hayotimizdagi o'rni va uning turli sohalarda qo'llanilishi hamda jamiyat taraqqiyotiga ta'siri yoritib berilgan. Shuningdek, sun'iy intellektning afzalliklari, imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi. Zamonaviy dunyoda sun'iy intellekt inson faoliyatining ajralmas qismiga aylanib borayotgani aytiladi.

Annotation: This article highlights the role of artificial intelligence technologies in our daily lives, their application in various fields, and their impact on societal development. It also discusses the advantages and possibilities of artificial intelligence. It is said that in the modern world, artificial intelligence is becoming an integral part of human activity.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, axborot texnologiyalari, ta'lim, tibbiyot, innovatsiya.

Key words: artificial intelligence, digital technologies, automation, information technologies, education, medicine, innovation.

Sun'iy intellekt — bu kompyuter tizimlarining inson tafakkuriga xos bo'lgan fikrlash, tahlil qilish, mantiqiy xulosa chiqarish va qaror qabul qilish kabi jarayonlarni bajarish qobiliyati bo'lib u algoritmlar, matematik modellar va katta hajmdagi ma'lumotlar asosida ishlaydi. Oddiy qilib aytganda, sun'iy intellekt bu kompyuterlarning inson qanday fikrlasa, u ham shunday fikrlashga urinishi hisoblanadi. Masalan, smartfonimizdagi ovozli yordamchilar, masofadan ishlaydigan tarjima dasturlari yoki onlayn xarid platformalaridagi tavsiyalar ham sun'iy intellekt yordamida ishlaydi. Hozirgi kunda, kundalik hayotimizda ko'pchiligimiz sun'iy intellektdan foydalanayotganimizni o'zimiz ham sezmaymiz. 1956-yilda Dartmut konferensiyasida sun'iy intellekt tushunchasi ilmiy atama sifatida shakllangan. Dastlabki yillarda u oddiy mantiqiy masalalarni yechish

vazifalari bilan cheklangan. Vaqt o'tishi bilan kompyuterlarning hisoblash quvvati ortib borib, internet rivojlandi va ma'lumotlar hajmi ko'paydi. Natijada mashinaviy o'qitish, chuqur o'rganish kabi yo'nalishlar paydo bo'lib, sun'iy intellekt tushunchasi yanada mukammallashdi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt nafaqat ilmiy laboratoriyalarda, balki har bir insonning kundalik hayotida faol qo'llanilmoqda.

Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt tushunchasi texnologiyalari tub o'zgarishlarni amalga oshirib kelmoqda. An'anaviy ta'lim jarayonida barcha o'quvchilarga bir xil metodika qo'llanilgan bo'lsa, endilikda sun'iy intellekt yordamida har bir talaba bilan individual yondashuv imkoniyati ham paydo bo'lmoqda. Masalan, onlayn ta'lim platformalari talabalarning bergan javoblarini tahlil qilib, uning bilim darajasini aniqlab qolmasdan va shunga mos topshiriqlarni ham yaratib beradi. Bu esa, o'quv jarayonini yanada samaraliroq qiladi. Shuningdek, berilgan test topshiriqlarini avtomatik tekshirish tizimlari o'qituvchilarning vaqtini tejaydi va ishini osonlashtiradi.

Sun'iy intellekt ta'lim jarayonida emas, balki tibbiyot sohasi ham katta foyda keltirmoqda. Sun'iy intellekt yordamida kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, tashxis qo'yish va davolash usullarini tanlash imkoniyati kengaymoqda. Masalan, sun'iy intellekt rentgen, MRT va KT tasvirlarini tahlil qilib, o'simta yoki boshqa patologiyalarni aniqlashda shifokorlarga katta yordam beradi. Shu bilan birga ayrim tizimlar qon bosimi, yurak urishi va boshqa ko'rsatkichlarni kuzatib borib, sog'liqdagi o'zgarishlar haqida ogohlantiradi. Sun'iy intellekt yordamida jarrohlik amaliyotlari ham bajarilmoqda. Bunday texnologiyalar operatsiya aniqligini oshiradi va xatolik ehtimolini kamaytiradi.

Sun'iy intellekt iqtisodiyot va biznes jarayonlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Korxonalar sun'iy intellekt yordamida mijozlar ehtiyojini tahlil qilib, bozor talabini prognoz qiladi va ishlab chiqarish jarayonini rejalashtiradi.

Onlayn savdo platformalarida mahsulot tavsiyalari mijozning qidiruv tarixi va qiziqishlariga asoslanadi. Bank sohasida esa sun'iy intellekt firibgarlik holatlarini

aniqlash, kredit reytingini baholash va moliyaviy risklarni kamaytirishda qo'llaniladi.

Transport sohasida ham sun'iy intellekt harakat xavfsizligini oshirish va yo'l tirbandliklarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, navigatsiya tizimlari real vaqt rejimida yo'llardagi holatni tahlil qilib, eng qulay yo'nalishni tavsiya etadi.

Oddiy insonning kundalik hayotini ham sun'iy intellekt ancha yengillashtirdi. Smartfonlardagi yuzni aniqlash tizimi, ovozli yordamchilar, aqlli soatlar, aqlli uy qurilmalari bularning barchasi sun'iy intellekt asosida ishlaydi.

Sun'iy intellektning keng qo'llanilishi bilan birga ayrim muammolar ham yuzaga kelmoqda. Eng dolzarb masalalardan biri — shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi. Foydalanuvchilarning ma'lumotlari himoyalansa, bu turli salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ayrim kasblarning avtomatlashtirilishi ish o'rinlarining qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois, zamonaviy jamiyatda yangi ko'nikmalarni egallash va raqamli savodxonlikni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellektdan foydalanishda axloqiy jihatdan esa inson manfaatlari ustuvor bo'lishi zarur. Texnologiya insonni almashtirish uchun emas, balki unga yordam berish uchun xizmat qilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt bugungi kunda insoniyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biriga aylandi. U nafaqat ilm-fan yoki texnologiya sohasida, balki kundalik hayotimizning barcha jabhalarida faol qo'llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson Education.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.10.2024 yildagi PQ-358-sonli qarori. Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida.
3. Eric C. K. Artificial Intelligence in Education: Emerging Technologies, Models and Applications: Proceedings of 2021 2nd International Conference on Artificial Intelligence in Education Technology.

4. Peter I., Imogen C. Artificial Intelligence in Education: The Intersection of Technology and Pedagogy.